

Introducción general a ChatGPT

Wenceslao Arroyo-Machado
<https://influscience.eu/>

Resumen: El tema analiza la historia, evolución y arquitectura de ChatGPT, explicando su origen en OpenAI, los avances desde GPT-1 hasta GPT-4o y cómo ha mejorado en precisión y capacidad conversacional. También se detalla la arquitectura basada en Transformers, que permite interpretar el contexto del lenguaje y generar respuestas coherentes. Además, se exploran sus capacidades, limitaciones y diferencias con otras herramientas de IA. Se presentan sus funciones avanzadas, modelos de suscripción y versiones disponibles. Finalmente, se abordan sus aplicaciones en diversos sectores y se mencionan herramientas de IA complementarias que amplían sus usos en investigación, educación e industria.

1.1 Historia, evolución y arquitectura de ChatGPT

Origen e historia de ChatGPT

El origen de **OpenAI**, la empresa detrás de ChatGPT, se remonta a 2015 (**Tabla 1**). Desde sus orígenes han experimentado con modelos de lenguaje a gran escala, basándose en redes neuronales avanzadas. Al principio, los modelos eran bastante básicos y tenían dificultades para mantener conversaciones coherentes. Sin embargo, con el lanzamiento de **GPT-1 en 2018**, dieron el primer gran paso. Este modelo aprendía a partir de grandes cantidades de texto de internet, pero aún tenía limitaciones: sus respuestas eran cortas y a veces carecían de sentido. Tras ello vino **GPT-2 en 2019**, que mejoró enormemente en términos de coherencia y creatividad, pero generó preocupaciones sobre su potencial para producir desinformación, por lo que OpenAI decidió no lanzarlo completamente de inmediato. **GPT-3, en 2020**, llevó la IA conversacional a otro nivel, con 175 mil millones de parámetros. Finalmente, en **2022**, apareció ChatGPT, una versión ajustada de **GPT-3.5** optimizada para mantener conversaciones naturales y más útiles. En **2023** llegó **GPT-4**, con mejoras en precisión, razonamiento y contexto.

Tabla 1. Principales eventos en el desarrollo de ChatGPT (2015-2024)

Fecha	Descripción
11/12/2015	OpenAI es fundada como una organización sin fines de lucro.
11/06/2018	Lanzamiento de GPT-1 , el primer modelo de la serie GPT.
14/02/2019	Presentación de GPT-2 , con 1.5B de parámetros.
11/06/2020	OpenAI lanza GPT-3 , con 175B de parámetros.
30/11/2022	ChatGPT es lanzado con GPT-3.5 , entrenado con RLHF.
14/03/2023	Se lanza GPT-4 , con mejoras en creatividad y precisión.
20/09/2023	OpenAI integra DALL-E 3 en ChatGPT para generación de imágenes.
13/02/2024	ChatGPT añade memoria para mejorar personalización.
13/05/2024	Llega GPT-4o , compatible con, audio, imagen y video en tiempo real.
19/11/2024	ChatGPT introduce el chat de voz en la versión web.
Timeline of ChatGPT: https://timelines.issarice.com/wiki/Timeline_of_ChatGPT	

La arquitectura de ChatGPT

Para entender la magia de ChatGPT, hay que hablar de su arquitectura, basada en un modelo llamado **Transformers** (Vaswani et al., 2017). Este tipo de red neuronal fue introducido en **2017** por **Google** y revolucionó el procesamiento del lenguaje natural, enfocándose en analizar las palabras en su contexto, en lugar de leer texto de forma lineal como los modelos anteriores. De este modo, cada vez que le haces una pregunta a ChatGPT, el modelo procesa el texto, lo analiza y genera una respuesta basándose en patrones que ha aprendido durante su entrenamiento. Lo hace prediciendo cuál es la siguiente palabra más probable en una oración, pero de una manera muy avanzada. También utiliza algo llamado atención (o "self-attention"), que le permite dar más importancia a ciertas palabras dependiendo del contexto. Por ejemplo, si en nuestra petición le indicamos "soy profesor en una universidad de España" tendrá en cuenta dicha información al generar la respuesta.

Figura 1. Ejemplo de traducción usando el modelo Transformer

Fuente: [Jay Alamar](#)

Un modelo de inteligencia artificial, como los Transformers, funciona en base a tres grandes pilares que permiten en primer lugar aprender y, tras ello, generar respuestas coherentes a preguntas (**Tabla 2**).

Tabla 2. Elementos básicos en un modelo Transformer

Elemento	Descripción
Base de conocimiento Entrenamiento	Es el conjunto de información y patrones que ha aprendido a lo largo de su entrenamiento a partir de recursos de todo tipo.
Entrada Prompt	Es el texto y elementos de entrada que el usuario proporciona para obtener una respuesta.
Salida Respuesta	El modelo analiza la entrada y, en base a su conocimiento previo, genera una respuesta basada en probabilidades.

El **texto predictivo** del móvil y un modelo de IA como un Transformer funcionan de manera similar en la forma en que generan respuestas, pero hay diferencias clave.

Cuando escribes en el móvil, el teclado predictivo analiza las palabras anteriores y sugiere la siguiente basándose en tu historial y un diccionario integrado. Los Transformers hacen algo parecido, pero con una diferencia importante: han sido entrenados con una cantidad masiva de textos, lo que les permite generar respuestas mucho más completas. Además, no solo miran la palabra anterior, sino todo el contexto de la oración para hacer predicciones más precisas.

Entendiendo mejor ChatGPT

Cuando interactuamos con ChatGPT, no estamos utilizando un simple sistema de preguntas y respuestas, sino un **modelo conversacional**. Esto significa que el modelo no solo responde de manera aislada a cada consulta, sino que mantiene el contexto del diálogo, permitiendo una conversación más fluida y coherente. Cada interacción **comienza con un prompt**. A partir de ahí, el modelo genera respuestas basadas en patrones de lenguaje aprendidos a partir de enormes volúmenes de datos. La clave está en que ChatGPT no busca respuestas en una base de datos estructurada ni accede a fuentes en tiempo real, sino que construye sus respuestas a partir del **conocimiento almacenado en sus parámetros**. A medida que la conversación avanza, el modelo ajusta sus respuestas teniendo en cuenta el historial del diálogo, permitiendo un intercambio más natural. Sin embargo, este proceso no es equivalente a "pensar" o "comprender" en el sentido humano, sino que se basa en probabilidades y patrones lingüísticos.

Al utilizar ChatGPT, es importante tener en cuenta ciertos factores que influyen en la calidad y precisión de sus respuestas:

- Es un chatbot conversacional, no un sistema de preguntas y respuestas. Su diseño le permite generar respuestas en función del diálogo previo, no simplemente buscar una respuesta estática a cada pregunta.
- No discrimina las fuentes con las que ha sido entrenado. Su conocimiento proviene de datos preexistentes, y aprende de sus patrones, pero no es capaz de identificar el documento de base en sus respuestas..
- Aprende a partir de datos generados por humanos. Esto significa que puede reflejar sesgos presentes en la información con la que fue entrenado.
- Cada respuesta generada es aleatoria. Aunque sigue patrones lingüísticos, no genera siempre la misma respuesta ante una misma pregunta, lo que hace que cada respuesta sea "única" y difícilmente detectable por detectores de IA.
- **Puede presentar "alucinaciones"**. En ocasiones, ChatGPT puede generar información falsa o inventada, ya que su objetivo es completar el texto de manera coherente y dar siempre una respuesta.

Algunos de estos problemas pueden ser solucionados generando **nuestra propia base de conocimiento**. Esto implica evitar que ChatGPT acuda a su conocimiento (generalista, sesgado y limitado) y solo use como fuente nuestro contenido.

1.2 Capacidades, limitaciones y comparativas de ChatGPT

Interfaz y funciones básicas

En primer lugar, es necesario señalar que ChatGPT está en constante evolución y pueden existir **diferencias entre los distintos tipos de usuarios** en la interfaz y opciones disponibles. Sin embargo, atendiendo a la interfaz básica de ChatGPT, los elementos principales que pueden encontrarse son los recogidos en la **Figura 2**.

Figura 2. Interfaz básica de ChatGPT

Nº	Elemento	Descripción
1	Caja de entrada de texto	Área donde el usuario puede escribir prompts (mensajes o consultas para interactuar con ChatGPT). También tiene atajos a opciones específicas como la generación de imágenes.
2	Menú de usuario	Se despliega al hacer clic en el avatar del usuario y ofrece opciones como explorar GPTs, personalizar ChatGPT, acceder a la configuración, descargar la aplicación o mejorar el plan.
3	Selector de versión de ChatGPT	Permite elegir entre diferentes versiones de ChatGPT, como la gratuita y la versión Plus con características avanzadas. También incluye la opción de "Chat temporal".
4	Exploración de GPTs	Sección en la barra lateral donde el usuario puede acceder a diferentes modelos personalizados como "Scholar GPT" y "DALL·E" (para la generación de imágenes).
5	Historial de conversaciones	Muestra las conversaciones anteriores del usuario, permitiéndole retomar chats pasados o revisar interacciones anteriores.

Un elemento que debe aclararse es la **memoria** de ChatGPT, ya que influye en cómo recuerda información dentro de una conversación y a lo largo de múltiples interacciones con un usuario. A **nivel de conversación (Figura 3)**, ChatGPT tiene una memoria a corto plazo, lo que significa que puede recordar no solo lo que se ha dicho sino instrucciones específicas. Esto le permite mantener el contexto, responder preguntas de seguimiento y hacer referencia a información previa sin necesidad de que el usuario repita detalles constantemente. Sin embargo, si la conversación se cierra y se inicia una nueva, ChatGPT, por defecto, no recordará nada de lo discutido anteriormente.

Figura 3. Actualización de la memoria de ChatGPT en una conversación

A **nivel de usuario**, ChatGPT tiene una función de memoria más persistente, pero esta debe estar habilitada y configurada. Cuando la memoria está activada, el sistema puede recordar información clave de múltiples interacciones a lo largo del tiempo. Esto incluye detalles como el nombre del usuario, preferencias, intereses o información relevante que se haya mencionado en varias sesiones. La memoria no es estática; puede actualizarse y ajustarse con el tiempo en función de nuevas interacciones. Además, los usuarios tienen control sobre esta función, ya que pueden revisar lo que ChatGPT recuerda, borrar datos específicos o incluso reiniciar la memoria por completo desde la configuración.

ChatGPT también permite **compartir conversaciones** de manera sencilla (**Figura 4**). Los usuarios pueden generar enlaces a chats específicos y compartirlos con otras personas, quienes podrán ver la conversación sin necesidad de estar registradas o iniciar sesión. Esta función es útil para compartir información relevante, ejemplos de respuestas o interacciones interesantes sin comprometer la privacidad, ya que se pueden editar o eliminar detalles antes de compartir.

Figura 4. Opciones para compartir la conversación en ChatGPT

Servicio de suscripción y funciones avanzadas

ChatGPT ofrece varios modelos de suscripción. En lo referido a su uso personal, existen tres tipos de suscripciones (Figura 5). La **versión gratuita** permite acceso básico con algunas limitaciones en capacidad y velocidad. Luego está **ChatGPT Plus**, que por una tarifa mensual de 20 dólares ofrece más funciones, acceso prioritario, una mayor velocidad de respuesta y disponibilidad incluso en horas de alta demanda. También hay una versión Pro de 200 dólares funcionales que elimina límites y añade funciones adicionales. Para empresas y desarrolladores, existe la suscripción **Teams**, por 25-30 dólares mensuales por usuario, enfocado al trabajo colaborativo, con mayor seguridad, velocidad optimizada y opciones de personalización según las necesidades del negocio. Más avanzada que esta opción, para empresas, está la suscripción **Enterprise**.

Figura 5. Modelos de suscripción personal de ChatGPT

ChatGPT cuenta con varias funciones avanzadas que no siempre están disponibles para todos los usuarios o con las mismas funcionalidades (Tabla 3). Lo habitual es que nuevas

funciones lleguen de manera temprana a los usuarios de pago y, tras un periodo, se hagan disponibles, con limitaciones a todos los usuarios. Es por ello que, en muchas de estas **opciones limitadas**, no solo están disponibles bajo un número muy limitado de intentos cada pocas horas o un día, sino que no permiten el acceso a todas sus características.

Tabla 3. Funciones avanzadas de ChatGPT

Función	Usuarios	Descripción
Personalización	Todos	Configura ChatGPT con una personalidad específica
Chat temporal	Todos	Permite tener conversaciones privadas y sin entrenar ChatGPT
Canvas	Todos	Espacio interactivo para escribir y editar texto y/o código
Acceso a GPTs	Todos	Permite acceder a bots personalizados de ChatGPT
Generación de imágenes	Todos (limitado)	Crea imágenes a partir de descripciones de texto
Subida de archivos	Todos (limitado)	Permite procesar documentos cargados por el usuario
Consultas web	Todos (limitado)	Busca información actualizada en internet
Análisis de datos	Todos (limitado)	Procesa, visualiza y extrae insights de conjuntos de datos
Modelos de razonamiento	Todos (limitado)	Modelos especializados que replican razonamiento lógico
Modo de voz	Todos (limitado)	Habilita interacciones habladas en tiempo real
Tareas programadas	Plus y Pro	Automatiza acciones a intervalos de tiempo definidos
Proyectos	Plus y Pro	Entorno donde trabajar de manera continua en tareas complejas
Creación de GPTs	Plus y Pro	Permite diseñar bots que realicen tareas específicas
Generación de vídeo	Plus y Pro	Crea contenido en video a partir de descripciones
Deep research	Pro	Agente que permite llevar a cabo investigaciones detalladas

Versión de escritorio

Además del acceso a la versión web, ChatGPT cuenta con una versión de escritorio (**Figura 6**). No se trata de una copia en local sino de una **interfaz**, requiere de conexión a internet, con algunas funcionalidades específicas que le permiten integrarse mejor en el ordenador, por ejemplo en Visual Studio.

Figura 6. Versión de escritorio MacOS de ChatGPT

1.3 Aplicaciones e impacto de ChatGPT en la industria y la sociedad

ChatGPT ha demostrado ser una herramienta versátil con impacto en múltiples ámbitos (**Tabla 4**), desde la investigación hasta la sociedad. Su capacidad para procesar lenguaje natural, generar contenido, automatizar tareas y facilitar el acceso a la información ha impulsado su integración en diversas áreas. Sin embargo, su implementación requiere consideraciones éticas, verificación de datos y estrategias responsables para evitar posibles sesgos y malentendidos.

Tabla 4. Ámbitos de aplicación de ChatGPT

Ámbito	Descripción	Ejemplo (Prompt)
 Investigación	<p>Puede ser utilizado como una herramienta de apoyo para la propia investigación y en la redacción de textos académicos. También puede facilitar la búsqueda de información y la generación de revisiones bibliográficas.</p>	<p><i>"Resume este artículo científico en 200 palabras, en español, y destaca sus principales hallazgos por puntos."</i></p>
 Educación	<p>Ayuda a crear materiales de estudio, explicar conceptos de manera personalizada y generar cuestionarios o ejercicios interactivos. También puede asistir en la tutoría personalizada o la resolución de dudas.</p>	<p><i>"Genera con estos materiales un cuestionario de 10 preguntas tipo test en un formato compatible con Moodle."</i></p>
 Administración	<p>Puede optimizar la gestión documental, automatizar la lectura de documentos, la redacción de informes o asistir en la elaboración de correos y comunicaciones oficiales. Su capacidad para sintetizar información agiliza la toma de decisiones en entornos institucionales y corporativos.</p>	<p><i>"Revisa estos documentos e indícame que tengo que presentar para la solicitud y cuál es la baremación"</i></p>
 Industria	<p>Puede ser utilizado tanto para mejorar la atención al cliente mediante chatbots inteligentes, generar contenido de marketing y optimizar la comunicación interna, como en los propios procesos y la gestión de datos y análisis de tendencias del mercado.</p>	<p><i>"Redacta una respuesta educada, personalizada y sencilla para un cliente que solicita información sobre nuestros servicios."</i></p>
 Sociedad	<p>Facilita el acceso a la información, permite adaptar textos para diferentes públicos y proporcionar asistencia en múltiples idiomas, democratizando el conocimiento y ofreciendo asistencia en tareas rutinarias, culturales y de ocio.</p>	<p><i>"Recomiendame 5 películas que se parezcan a "Paris, Texas" pero que sean de otros directores."</i></p>

1.4 Herramientas y recursos para ChatGPT

Además de los múltiples enfoques y aplicaciones que tiene ChatGPT, conviene remarcar que esta **no es la única herramienta de IA generativa**. Existe una cantidad incalculable de herramientas surgidas después de ella, muchas de las cuales están basadas en la propia ChatGPT (Dastan, 2025; Ghimire, 2025). No obstante, si bien podemos considerar a ChatGPT como una base sólida, una especie de navaja suiza y una herramienta todoterreno en el campo de la IA, útil en una amplia variedad de escenarios, también es justo reconocer que otras aplicaciones más especializadas logran alcanzar resultados donde ChatGPT, actualmente, aún no llega o tiene un desempeño más limitado (**Tabla 5**).

Tabla 5. Herramientas de IA complementarias a ChatGPT

Herramienta	Categoría	Descripción
Asistente de IA	Copilot es un asistente de IA general que se integra en Windows, Office, Edge y Bing. Puede generar contenido, responder preguntas, automatizar tareas y mejorar la productividad en distintas aplicaciones.	
IA Multimodal	DeepSeek es un modelo de IA especializado en búsqueda y procesamiento de información avanzada, con capacidades multilingües y generación de respuestas detalladas.	
Búsqueda	Perplexity es un motor de búsqueda con IA que responde preguntas con fuentes verificadas, ofreciendo resúmenes detallados y respuestas contextualizadas.	
Gestión de conocimiento	Google NotebookLM es un herramienta de IA de Google que permite organizar información, resumir documentos y mejorar la toma de notas basada en fuentes personales.	
Exploración bibliográfica	Elicit es una plataforma de IA para investigadores que encuentra, resume y analiza artículos científicos, facilitando la revisión de literatura.	
Desarrollo de software	GitHub Copilot es un asistente de programación basado en IA que sugiere código en tiempo real, autocompleta funciones y ayuda a los desarrolladores a escribir código.	

Wenceslao Arroyo-Machado

Introducción general a ChatGPT

En último lugar, si bien no existen manuales oficiales de ChatGPT, hay diversas propuestas y guías disponibles (Torres-Salinas & Arroyo-Machado, 2024). Para información actualizada, es recomendable consultar las [novedades de OpenAI](#) y su [página de ayuda](#).

Referencias

Dastan, M. (2025). *Mahseema/awesome-ai-tools*.

<https://github.com/mahseema/awesome-ai-tools> (Original work published 2023)

Ghimire, S. (2025). *Ghimiresunil/top-ai-tools*. <https://github.com/ghimiresunil/Top-AI-Tools> (Original work published 2023)

Torres-Salinas, D., & Arroyo-Machado, W. (2023). Manual de ChatGPT: aplicaciones en investigación y educación universitaria 2.0 (2.0). InfluScience Ediciones.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10390816>

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2017). *Attention is all you need*. arXiv.

<https://doi.org/10.48550/ARXIV.1706.03762>